

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI
MATERIALLARI**

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG‘ONA - 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI

“TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

BIOLOGIK TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY USULLARIGA DOIR BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHDA EKSKURSIYADAN FOYDALANISH

Tursunov Mumtozjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ekskursiyadan foydalanish tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: biologiya, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, pedagogik eksperiment.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, методика развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, эффективность развития изучались знания студентов-биологов о современных методах биологических исследований. Также анализируются приоритетные задачи развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований.

Ключевые слова: биология, технология, компетентность, совершенствование, педагогический, технологический, модель, дидактический, форма, метод, инструмент, оценка, творческое мышление, рефлексивность, творчество, педагогический эксперимент.

Abstract: In the article, the theoretical and methodological foundations of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the methodology of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the effectiveness of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research were studied. Also, Methods of developing biological knowledge of biology students were analyzed.

Key words: biology, technology, competence, improvement, pedagogical, technological, model, didactic, form, method, tool, evaluation, creative thinking, reflexivity, creativity, pedagogical experiment.

Ekskursiyalar tabiatda, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi, muzey yoki vistavkalarda o'tkaziladigan darsdir. Sinfda o'tkaziladigan dars va laboratoriya mashg'ulotlari bilan bir qatorda ekskursiyalar o'qitish protsessida katta ahamiyatga ega bo'lib, sinfda o'qitiladigan darslarda amalga oshirish imkoni bo'lmagan kamchiliklarni o'rnini to'ldirishda xizmat qiladi. Ekskursiyani sinfdagi darslardan farq qilib ekskursiya darslarida o'quvchilarga o'simlik va hayvonot dunyosining tarqalishi, ularning yashash sharoitlariga moslanganligi kabi qator xususiyatlarni tabiiy sharoitda ko'rsatish imkoniyati tug'iladi. Tabiatdagi kuzatishlar o'quvchilarni mustaqil ishlash qobiliyatini o'stirishga, ularni tabiatga qiziqishini orttirishga, fikrlashga yordam beradi. O'quvchilar tabiatdagi narsa va xodimlarni kuzatar ekanlar ularda tabiatni o'rganishga bo'lgan intilishlari kuchayadi. Tabiat go'zalliklari o'quvchilarni estetik didlarini rivojlanishiga yordam qiladi. Ekskursiyalar vaqtida o'quvchilar tabiatni muxofaza qilish ruxida tarbiyalanib boradilar. Undan tashqari tabiat qo'ynida sof havodan nafas olish, ishlash o'quvchilar aktivligini qondiradi, ularni jismoniy jihatdan chiniqishlariga yordam beradi. Nihoyat ekskursiyalar o'qituvchiga biologiya o'qitishni bir qator tarqatma materiallarini yig'ib olish imkoniyatini beradi.

Ishlab chiqarish jarayoni bilan tanishtirish maqsadida jamoa xo'jaliklariga, vistavkalariga tashkil qilinadigan ekskursiyalar vaqtida o'quvchilar ishlab chiqarish protsessi bilan tanishadilar. Ishlab chiqarish ilg'orlari, ularning ish tajribalari bilan tanishadilar. SHunday qilib ularda mehnat muhabbatga ruxi singib boradi.

Ekskursiyalar vaqtida o'quvchilarni ayrim organizmlar va hodisalar haqida darslarda olgan tushunchalari o'zaro bir-birlari bilan qo'shib konkretlanadi. O'quvchilar tabiatdagi narsa va hodisalar bilan tanishar ekanlar, ularda tabiatdagi o'zaro bog'lanishlar, tabiiy boyliklarni xalq xo'jaligidagi ulkan ahamiyati haqida ilmiy bilimlarga ega bo'lib boradilar.

Ekskursiyaga tayyorlanish. Barcha ekskursiyalar uni o'tkazishni rejasi bo'lishini talab etadi. Ekskursiyaga olib borish uchun o'qituvchi o'zi bilmaydigan ob'ektlarni tanlamasligi kerak. SHuning uchun ekskursiya o'tkaziladigan kunga qadar o'qituvchi ekskursiya o'tkazilishi lozim bo'lgan joyni tanlash, shu joyga borishni qulay marshurutini aniqlab olishi kerak. Undan tashqari ekskursiya o'tkaziladigan joy o'zini tuzilish xususiyatlariga ko'ra ekskursiya temasiga juda yaqin kelishi. O'qituvchi ekskursiya vaqtida qaysi joylarda to'xtash dam olish, qaysi uchastkalarda nimalarni ko'rish va qanday materialdan namunalar yig'ish kabi momentlarni ham belgilab qo'yadi. Ekskursiyani o'tkazish uchun sarflanadigan vazifalarni belgilaydi.

Ekskursiyalar vaqtida turli metodlardan foydalaniladi. Jumladan ekskursiya temasi va qilinadigan ishlar mazmuniga bog'liq holda hikoya, suhbat, demonstratsiya, amaliy ishlarni bajarish kabi metodlardan foydalaniladi.

Ekskursiyalarga tayyorlanish

Dasturda ko'rsatilgan mavzu bo'yicha ekskursiya tabiatda, ishlab chiqarishda o'tkaziladi.

Tabiatda o'tkaziladigan ekskursiyalarga tayyorlanishda o'qituvchi quyidagilarni bajaradi.

1. Ekskursiya mavzusiga mos bo'lgan joy tanlaydi.
2. Ekskursiya o'tkazish joyini o'qituvchi avval o'zi o'rganib, undagi ko'proq uchrovchi hayvonlarni aniqlaydi.
3. Ekskursiya paytida qanday o'simliklarni o'rganish, namunalar olish, hisoblash ishlarini ham aniqlab oladi.
4. Ekskursiya o'tkaziladigan joyga borish marshrutini belgilanadi.
5. Ekskursiya rejasi tuzilib unda mazkur tadbirning maqsad va vazifalari aniqlanadi.
6. Ekskursiya uchun zarur anjomlar (gerbariy papkalari, tesha, qaychi, probilkalar, gazetalar, o'simliklar aniqlagichlari va boshqalar) tayyorlanadi. Anjomlar ekskursiyaga chiqadigan o'quvchilar guruhlarini hisobga olgan holda tayyorlanadi.
7. Ekskursiyani yakunlash yo'llari belgilanadi. Ekskursiyani o'tkazish uchun o'qituvchi maktabda o'quvchilarga maqsad va vazifalarni tushuntirib, ularni 4-6 tadan guruhlariga ajratadi. Har bir guruh uchun rahbar saylanadi. Guruh uchun javob beruvchi o'quvchilarga ekskursiya anjomlari tarqatib beriladi.

Antropotsentrizm dunyoqarash kontseptsiyasi sifatida antik davrda yuzaga keldi. qadimgi Gretsiyada bir nechta falsafiy maktablar mavjud bo'lib, ulardan biri – Aristotel asos solgan maktab odamlar o'rtasidagi tengsizlikning, jumladan, quldorlikning qonuniyligini e'tirof etar, odamlar bilan hayvonlar o'rtasida katta farq mavjud deb qarar, hayvonlar insonning ravnaqi uchun yaratilgan deb hisoblar edi. Aristotelning mazkur ta'limoti uning izdoshi Ksenofont va boshqa faylasuflar tomonidan nisbatan sodda ko'rinishda bayon etilgan. Ksenofontning antropotsentrizmi insonni boshqa mavjudotlarning taqdiri haqida qayg'urishdan xalos etuvchi qulay falsafa edi. SHuning uchun ham u mashhur bo'lib ketdi. Bugungi kunda antropotsentrizmga odamlarning chinakam etika talablariga javob bermaydigan, o'zidan boshqalarni kamsitadigan dunyoqarashining turlaridan biri deb qaralmoqda.

Insoniyatning eng tuban axloqiy va ma'naviy darajasida egotsentrizm, uning yaqinida esa irqchilik va millatchilik tursa, faqat inson manfaatlarini qondirish, buni boshqa biologik turlar hisobidan amalga oshirish zarur, deb hisoblaydigan antropotsentrizm mazkur

qarashlardan uncha uzoqqa ketmagan. Antropotsentrizm o'zining falsafa sifatida ham, insonning tabiiy muhitdagi o'rnini belgilashga nisbatan ilmiy yondashuv sifatida ham, insonning boshqa jonzotlarga nisbatan har qanday qilmishlarini oqlaydigan amaliy qo'llanma sifatida ham layoqatsizligini namoyish etdi. Antropotsentrizm jamiyatni boqimandalikka yo'naltirdi; inson tabiiy muhitga, hayvonlarga o'z ombori, moddiy ne'matlarning bitmas-tuganmas manbai deb qarashga ko'nikdi.

Texnologiyaning rivojlanishi, tabiiy boyliklarning talon-toroj qilinishi, hayvonlar va o'simliklarning qirg'in qilinishi, atrof muhitning ifloslanishi tabiiy resurslarning qashshoqlashishiga, insoniyatni esa global ekologik halokat yoqasiga olib keldi. Insonni tabiatga qarshi qo'ymaydigan yangicha dunyoqarashlar zarurligi insoniyatga ayon bo'lib qoldi.

Xulosa qilganda, ta'limni ijtimoiylashtirish, uni dunyoni yangicha tushunishga, dunyoni, yangi dunyoqarashlarni yaxlit ko'rishga, insonparvarlik tafakkurini tarbiyalashga yo'naltirish zamon talabiga aylanib bormoqda. Bu jarayonga bioetika ham o'zining munosib hissasini qo'shmoqda. Bugungi kunda inson global miqyosda fikrlashi, atrof olam uchun o'z mas'uliyatini anglab yetishi, tabiat bilan o'z munosabatlarini uyg'unlashtirishi, davlat, milliy, ijtimoiy, madaniy tafovutlarga qaramay, insoniyat yagona ekanligini, tabiat, madaniyat va hayotni saqlash va rivojlantirish uchun umumiy, yagona yashash kontseptsiyasi va hamkorlik zarurligini tushunib yetishi lozim. Bo'lajak mutaxassislarda dunyoqarash madaniyatini, boy ma'naviy olamni, umuminsoniy, ma'naviy qadriyatlarni, shaxsiy mas'uliyat etikasini, mustaqil va ijodiy tafakkurni shakllantirish vazifasi birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Нежметдинова Ф. Т. Защита прав и безопасности жизни человека в контексте достижений современных биомедицинских технологий // Науч. записки Казанской ГАВМ. – 2006. – № 189, – С.246-256
2. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла / Пер. с англ. А.Н. Анваера. – М., 2005. –223 с
3. Полякова О.В. Социокультурные последствия биотехнологической революции XX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М.: 2016. - 29 с.
4. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд.филос. наук. – М.: 2017. – 157 с

IX-XI ASRLARDA MUSULMON SHARQIDAGI TARIXIY, IJTIMOIIY-MADANIY SHART-SHAROIT VA IJTIMOIIY MUHITNING FALSAFIY TAVSIFI

Boymirzayev Qahramon Hasanboyevich
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhit, Abu Abdulloh Rudakiyning axloqiy qarashlarida adolat talqinini o'rganishning ilmiy-metodologik asoslari o'rganilgan. Shuningdek, Abu Abdullox Rudakiyning hayoti va faoliyat yo'li, uning axloqiy qarashlarining shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: musulmon sharqi, tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit, ijtimoiy muhit, axloqiy qarashlar, falsafiy, adolat, ilmiy-metodologik asos, faoliyat, Abu Abdulloh Rudakiy, tarixiy-falsafiy tahlil.

Аннотация: В статье рассматриваются исторические, социокультурные условия и социальная среда на мусульманском Востоке, научно-методологические основы изучения трактовки справедливости в нравственных воззрениях Абу Абдуллы Рудаки. Также

I.A.Malikov	<i>O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirish zarurati</i>	432-435
J.U.Tojiboyev	<i>Nutq texnikasi va uning o'ziga xos xususiyatlari</i>	435-438
M.R. Tojiboyeva		
Z.A.Ergasheva	<i>Huquqiy tarbiya tushunchasi va uning ijtimoiy falsafiy tavsifi</i>	438-441
A.A.Akramov	<i>Oliy ta'lim tizimida ekologik o'quvni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minotini takomillashtirish masalalari</i>	441-444
E.SH.Xolmatova	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish metodikasi</i>	444-446
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy jihatlari</i>	447-450
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati</i>	450-452
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga doir tadqiqotlar tahlili</i>	452-455
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati</i>	455-458
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining konseptual asoslari</i>	458-461
M.G`.Tursunov	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik asoslari</i>	461-464
M.G`.Tursunov	<i>Biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ekskursiyadan foydalanish</i>	465-467
Q.H.Boymirzayev	<i>IX-XI asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning falsafiy tavsifi</i>	467-471
Q.H.Boymirzayev	<i>Sharq ijtimoiy-madaniy muhitining shakllanishiga islom dinining ta'siri</i>	471-474